

**BOSHLANG'ICH SINFDAN SINFDAN TASHQARI MASHG'ULOTLARIDA
МАТЕМАТИК О'YINLAR ORQALI MANTIQUIY FIKRLASHINI RIVOJLANTIRISH****РАЗВИТИЕ ЛОГИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ ПОСРЕДСТВОМ
МАТЕМАТИЧЕСКИХ ИГР ВО ВНЕКЛАССНЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ В
НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ****DEVELOPING LOGICAL THINKING THROUGH MATHEMATICAL GAMES IN
EXTRACURRICULAR ACTIVITIES IN PRIMARY SCHOOL**

Bovanova Umida Abduvahobovna

Toshkent Amaliy Fanlar Universiteti, Boshlang'ich ta'im kafedrasi dotsenti

e-mail: umidabovanova8@gmail.com

Ro'zaliyeva Nargiza Bekmurod qizi

Toshkent Amaliy Fanlar Universiteti "Pedagogika" fakulteti

"Boshlang'ich ta'lim" yo'nalishi talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18996880>

Annotatsiya. Bugungi kunda yosh avlodni hozirgi zamonaviy ilm-fan bilan qurollantirish orqali ularning intellektual salohiyatini maksimal darajada rivojlantirish umumta'lim maktablar oldida turgan eng muhim vazifalardan biridir. Ushbu vazifani amalga oshirishda sinfdan tashqari ishlarning o'rni beqiyosdir. Mazkur maqolada boshlang'ich sinf o'quvchilarining sinfdan tashqari mashg'ulotlarida mantiqiy fikrlashi va kognitiv salohiyatini rivojlantirishda matematik o'yinlardan foydalanish haqida so'z boradi.

Kalit so'zlar: mantiqiy fikrlash, kognitiv rivojlanish, metod, kreativlik, STEAM, texnologiya, vizual tafakkur.

Аннотация. Сегодня одной из важнейших задач, стоящих перед средними школами, является максимальное развитие интеллектуального потенциала молодого поколения путем оснащения его современными научными знаниями. Роль внеклассных мероприятий в решении этой задачи неопределима. В данной статье рассматривается использование математических игр для развития логического мышления и когнитивного потенциала учащихся начальной школы в рамках внеклассных мероприятий.

Ключевые слова: логическое мышление, когнитивное развитие, метод, креативность, STEAM, технологии, визуальное мышление.

Abstract. Today, one of the most important tasks facing secondary schools is to develop the intellectual potential of the younger generation to the maximum by equipping them with modern science. The role of extracurricular activities in implementing this task is invaluable. This article discusses the use of mathematical games in developing logical thinking and cognitive potential of primary school students in extracurricular activities.

Keywords: logical thinking, cognitive development, method, creativity, STEAM, technology, visual thinking.

KIRISH

Sinfdan tashqari mashg'ulotlar deganda ko'pincha yuqori sinflar nazarda tutiladi. Lekin ilg'or tajribalarning tasdiqlashicha, boshlang'ich sinflarda ham sinfdan tashqari turli-tuman formalarda mashg'ulotlar olib borishning potensial imkoniyatlari mavjud. Bu imkoniyatlardan

foydalanish o'qitishda boshlang'ich va yuqori sinflar uzviyligini ta'minlaydi. Boshlang'ich sinflarda sinfdan tashqari ishlarni olib borishda o'quvchilarning nutq madaniyati va matematik tafakkurini shakllantirishga kompleks holda yondashish talab qilinadi.

Boshlang'ich sinflarda matematikadan o'tkaziladigan sinfdan tashqari ishlarning mazmuni dars mashg'ulotlarida egallangan bilimlarni kengaytirish va chuqurlashtirishga qaratilgan bo'lishi kerak. Shundagina matematikadan sinfdan tashqari mashg'ulotlar dars mashg'ulotlarining mantiqiy davomi bo'lib xizmat qiladi.

Sinfdan tashqari ishlarning mohiyati va shakllari. Sinfdan tashqari ishlar deganda, o'quvchilarning darsdan bo'sh vaqtlarida tashkil etilgan, davlat ta'lim dasturi bilan bog'liq materiallarga asoslangan va ixtiyoriylik tamoyili asosida amalga oshiriladigan mashg'ulotlar tushuniladi. Bu mashg'ulotlar o'quvchilarning matematik bilimlarini boyitish, murakkab masalalarni yechish ko'nikmasini shakllantirish va matematikaning darslikka kirmagan qiziqarli qirralarini ochib berishni maqsad qiladi.

Maktab tajribasida sinfdan tashqari ishlarning bir qancha samarali turlari mavjud. Bular matematik to'garaklar, "qiziqarli matematika" soatlari, dars ichidagi matematik minutliklar, fan olimpiadalari, viktorinalar, matematik konkurslar, matematik devoriy gazetalari chiqarish, ekskursiyalar tashkil etish va hokazolar

O'quvchilarning mantiqiy fikrlashini shakllantirishning ahamiyati. Mantiqiy fikrlash insonning atrof-muhitni anglashi, muammolarni tahlil qilishi va sabab-oqibat bog'lanishlarini aniqlash jarayonidir. Zamonaviy ta'limda tanqidiy va mantiqiy tafakkurga ega bo'lish o'quvchi shaxsini rivojlantirishning asosi hisoblanadi. Boshlang'ich sinf o'quvchilarida kognitiv jarayonlarning (analiz, sintez, klassifikatsiya) shakllanishi bevosita didaktik o'yinlar bilan bog'liq. Lev Vygotskiyning "Mind in Society" (Jamiyatda ong) asari rivojlanish psixologiyasi va ta'lim sohasidagi eng nufuzli kitoblardan biri hisoblanadi. Unda muallif bolaning intellektual o'sishi faqat biologik omillarga emas, balki ijtimoiy muloqot va madaniyatga bog'liq ekanligini isbotlaydi.¹ Bola o'yin jarayonida o'zining real imkoniyatidan yuqori bo'lgan mantiqiy topshiriqlarni bajarishga intiladi. STEAM ta'lim texnologiyalari, muammoli ta'lim metodlari va interaktiv o'yinlar orqali o'quvchilarning mantiqiy fikrlash darajasini bosqichma-bosqich oshirishi mumkin. Biroq, bu jarayonni samarali tashkil etish uchun o'qituvchi, avvalo, o'quvchilarning individual qobiliyati va yosh xususiyatlarini inobatga olgan holda metodik ishlarni rejalashtirishi lozim. Ushbu metodik yondashuvlar nafaqat o'quvchilarning matematik savodxonligini, balki ularning nutq madaniyati va mustaqil qaror qabul qilish salohiyatini ham yuksaltirishga xizmat qiladi. Mantiqiy fikrlashni shakllantirish vaqt talab etuvchi, izchil va pedagogik mahoratga tayanadigan jarayondir.

Boshlang'ich sinf o'quvchilarining mantiqiy tafakkurini rivojlantirishning bir qancha metodlar muhim ahamiyatga ega. O'quvchilarning mantiqiy fikrlash darajasini to'g'ri baholash va rivojlantirish uchun quyidagi diagnostik metodlardan foydalanish yuqori samara beradi.

1. Mantiqiy testlar. Geometrik shakllar bilan ishlash, bo'shliqlarni to'ldirish, matematik ketma-ketliklar va berilgan qator ichidan "ortiqcha elementni topish"ga doir topshiriqlar.
2. Mantiqiy masalalar va boshqotirmalar. Mantiqiy zanjir yaratishni talab qiluvchi, sabab-oqibat bog'liqligiga asoslangan hamda nostandart yechimga ega vaziyatlar.

¹ Vygotsky, L. S. (1978). Mind in Society: The Development of Higher Psychological Processes. Harvard University Press

3. Og'zaki topshiriqlar. Matematik tushunchalarni yozma hisob-kitobarsiz, faqat nutq va mantiqiy mushohada orqali ifodalaydi.

4. Didaktik o'yinlar: "Nima ortiqcha?", "To'g'ri tartibni top", "O'xshashlikni belgila" kabi o'yinlar orqali bolaning tahlil qilish tezligini aniqlash.

Boshlang'ich sinf o'quvchilarining mantiqiy fikrlash darajasini muntazam ravishda aniqlab borishini inobatga olgan holda metodikani rejalashtirish ta'lim sifatini kafolatlaydi. Sinfdan tashqari ishlarda ushbu metodlarning STEAM texnologiyalari bilan uyg'unlashishi bolaning nafaqat matematik, balki umumiy intellektual salohiyatini yangi bosqichga olib chiqadi.

Shuningdek, o'quvchilarning intellektual, mantiqiy salohiyatini rivojlantirishda ko'rgazmali-amaliy fikrlash bu tafakkurning eng birinchi va asosiy shakli bo'lib, unda muammo yoki masala bevosita predmetlar bilan amaliy harakat qilish orqali hal qilinadi.

Bu bosqichda bola faqat ko'rgazmali vositalarga tayanib, tajriba asosida fikrlaydi. Harakat orqali fikr yuritadi. Mantiqiy savollarga javoblari ko'proq sezgi va tasavvur asosida bo'ladi. Masalan: ranglar, shakllar bo'yicha guruhlash topshiriqlarini bajaradi.

Ko'rgazmali-obrazli fikrlash orqali bola obrazlar asosida tahlil qilishga o'tadi. To'g'ri-noto'g'ri, ortiqcha, muhim-muhimsiz elementlarni farqlay oladi. Sabab-oqibatni tushuna boshlaydi, o'z fikrini tasdiqlashga harakat qiladi. Masalan: "Nima uchun qishda daraxtda barg bo'lmaydi?" - degan savolga sabab keltirishga urinadi. Mantiqiy-abstrakt fikrlash orqali o'quvchi umumlashtirish, faraz qilish, qiyoslash, tushunchalarni taqqoslashni o'rganadi. Matematika masalalarida ko'p bosqichli yechimlar orqali fikr yuritadi. Masalan: "Agar bugun dushanba bo'lsa, besh kundan keyin qaysi kun bo'ladi?" kabi savollarni mantiqiy tahlil asosida hal qiladi.

Rangli ko'rgazmalar, LEGO va qurilish kublari bilan ishlash. "Nima bo'lishi mumkin?", "Nima bo'lmaydi?" kabi savollarga og'zaki javoblar beradi.² Didaktik o'yinlar orqali mantiqiy bog'lanishlarni o'rganadi.

Mantiqiy-abstrakt fikrlashning shakllanishi xususiyatlari:

- a. O'quvchi mustaqil fikr yuritadi, dalil keltira oladi.
- b. Qaror qabul qilishda bir nechta variantni solishtiradi.
- c. Turli yo'llar orqali masalani yechishga harakat qiladi.
- d. Fikr yuritish ketma-ketligini tushunadi va unga amal qiladi.

Matematik o'yinlar o'quvchilarda algoritmlash va izchil fikrlash madaniyatini shakllantiradi. Misol uchun, geometrik figurali o'yinlar vositasida o'quvchi shakllarni qismlarga ajratish va ulardan butun obraz yaratishni o'rganadi. Bu jarayon miyaning fazoviy-mantiqiy markazlarini faollashtiradi va geometrik abstraksiyalarni tushunishni osonlashtiradi.

Tangram(Xitoy xalq boshqotirmasi)- bu bitta kvadratning 7 ta geometrik bo'lakga ajratilgan shaklidir:

- I. 5ta turli o'lchamdagi uchburchak
- II. 1ta kvadrat

² Esanova M "Boshlang'ich sinf o'quvchilarining matematika darslarida STEAM texnologiyasidan foydalanish usullari" nomli maqolasi "Ilm-fan va innovatsiya ilmiy-amaliy konferensiya" 140-142-bet.

III. 1ta parallelogramm

O'yin qoidasi: Berilgan barcha 7 ta bo'lakdan foydalanib, ustma-ust qo'ymasdan biron bir shakl (odam, hayvon, raqam yoki buyum) siluetini yasashi kerak. Bu o'yin orqali o'quvchida kombinatorik mantiqni va fazoviy tasavvurni rivojlantiradi.

Zamonaviy ta'limda matematik o'yinlar interaktivlik va hayotiylik tamoyillari bilan boyitilmoqda. Matematik kvest-texnologiyalar bu usul o'quvchini passiv obyektidan faol tadqiqotchiga aylantiradi. Bu o'quvchilardan ma'lum bir ssenariy asosida, mantiqiy topshiriqlar va matematik jumboqlarni yechish orqali yakuniy maqsadga (masalan, "xazina"ni topish yoki "sirli quti" ni ochish) erishishini talab qiladigan interaktiv sarguzasht o'yinidir.

Xulosa qilib aytganda boshlang'ich sinf o'quvchilarining mantiqiy tafakkurini rivojlantirish izchil, bosqichma-bosqich tashkil etiladigan jarayondir. Sinfidan tashqari mashg'ulotlarda matematik o'yinlardan foydalanish o'quvchilarning analitik va tanqidiy fikrlashini rivojlantiradi, muammoni mustaqil hal qilish ko'nikmasini shakllantiradi, kreativlik va tashabbuskorlikni oshiradi, STEAM kompetensiyalarini rivojlantiradi. Shunday ekan, boshlang'ich ta'limda matematik o'yinlarni tizimli ravishda joriy etish pedagogik jarayonning ustuvor yo'nalishlaridan biri bo'lishi lozim.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Абдуллаева, Г. А. (2021). Boshlang'ich sinf o'quvchilarining fikrlash faoliyatini shakllantirish. Toshkent: «Fan va texnologiya».
2. Vygotsky, L. S. (1978). Mind in Society: The Development of Higher Psychological Processes. Harvard University Press.
3. Piaget, J. (1952). The Origins of Intelligence in Children. New York: International Universities Press.
4. Юсупова, М. (2020). Boshlang'ich sinf o'quvchilarining mantiqiy tafakkurini rivojlantirish metodikasi. Toshkent: TDPU nashriyoti.
5. Қўзибоев, М.Қ. (2019). Didaktika: Nazariya va amaliyot. Toshkent: O'qituvchi nashriyoti.
6. Anderson, J. R. (1990). Cognitive Psychology and Its Implications. W.H. Freeman and Company.
7. Ходжаева, Н. (2022). "Boshlang'ich ta'limda mantiqiy fikrlashni rivojlantirish muammolari" // Ta'lim va innovatsion tadqiqotlar jurnali, №4, 45-50-betlar.
8. Barakayev M, Shamshiyeva A, O`rinov H "Matematika o`qitish metodikasi" T:"O`zbekiston faylasuflari milliy jamiyati" 2019.
9. Djurayeva Z "Matematikani o`qitishda STEAM topshiriqlarining ijobiy o`rni" "nauchniy impuls" 1-bo`lim yanvar 2023.
10. U.A.Bovanova. D.Alimova. J.Atenov. Boshlang'ich ta'limda STEAM. O'quv qo'llanma.T-2026 yil.